

הטמעת השימוש ב-iNaturalist בבתי ספר

הדוח הבא מציג ממצאים עיקריים מתוך מפגש שיח עם מורות ומדריכים עם עניין במדע אזרחי וניסיון בשימוש בפלטפורמת iNaturalist. המפגש נערך באוגוסט 2024, בשיתוף אגף חינוך ותקשורת מדע במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב.

מטרת המפגש הייתה לבחון דרכים יעילות לשילוב והטמעת השימוש בפלטפורמת iNaturalist במערכת החינוך, תוך פיתוח גישות פדגוגיות חדשניות שתאפשרנה לתלמידים לחקור ולזהות מינים בעצמם, להעמיק את הידע המדעי והסביבתי ולתרום למחקר המדעי. זאת תוך התבוננות באתגרים הכרוכים בשימוש בטכנולוגיות חדשניות לצד הרצון לחוות את הטבע באופן ישיר ואותנטי.

אתגרים מרכזיים

- גישה לטלפונים ולאפליקציה
- קושי בזיהוי מינים
- קושי טכני בעבודה עם האפליקציה, בצילום ובניתוח הנתונים במחשב
- תיוג ואמינות נתונים באפליקציה
- מוטיבציה ועניין של התלמידים
- זמן מבחינת הספק תוכנית הלימודים בביה"ס

יתרונות iNaturalist

- העמקת הקשר הרגשי לטבע באופן חווייתי
- הרחבת הידע המדעי
- פיתוח מודעות סביבתית
- שיתוף פעולה וקהילתיות
- תרומה למדע
- כל זאת - בשילוב עם תוכנית הלימודים

מסקנות והמלצות עיקריות

- התאמת התוכנית לגיל ולרמה. באופן כללי, מומלץ לכוון את התוכנית לגילאי חט"ב-תיכון או לבוגרי היסודי (ה'-ו').
- הכנת התלמידים ברמה הטכנית (פתיחת שם משתמש וסיסמה), המדעית (מהו מדע אזרחי, יסודות המיון) והטכנולוגית (מיומנויות צילום ושימוש באפליקציה).
- שילוב השימוש באפליקציה עם חוויית ההתבוננות בטבע.
- משחוק של הפעילות לשם הגברת המוטיבציה והעניין של התלמידים, לדוגמה באמצעות אלמנט של תחרות.
- הענקת הכלים והידע הדרושים למורים לשימוש יעיל באפליקציה, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של כל כיתה.
- הקמת פרויקט מטריה המאפשר שיתוף פעולה בין כיתות או בתי ספר שונים.
- שילוב הפעילות עם תוכניות לימודים רחבות יותר ושאלת שאלות חקר.

אתגרים והזדמנויות בשימוש ב-iNaturalist וטכנולוגיות מדע אזרחי עם תלמידים

ניסיון במדע אזרחי ו-iNaturalist בכיתה

השימוש בפלטפורמת iNaturalist היה מצומצם יחסית בקרב משתתפי המפגש. ישנם בתי ספר, בעיקר יסודיים, שמשתמשים בפלטפורמה במסגרת תוכנית חינוכית חיצונית, בשיתוף פעולה עם מורים. התוכנית רצה בכל הארץ וכוללת 8-10 מפגשים של שעה וחצי, מתוכם שלוש מעבדות שדה בחצר ביה"ס או מחוצה לו, שבחלקן נעשה שימוש באפליקציה. אחת המורות בתיכון השתמשה ב-iNaturalist בסיור אקולוגי עם תלמידי י"ב, כך שכל התלמידים הורידו את האפליקציה לטלפון האישי. אותה מורה השתתפה בקהילה של מדע אזרחי ובנתה יחד עם מורה נוספת פרויקט שהמטרה שלו היא לחקור סביבה טבעית כלשהי בסמוך לבית הספר ולעקוב אחר המגוון הביולוגי בה. ישנן מורות שהשתמשו ב-iNaturalist באופן אישי, בעיקר לצורך זיהוי מינים. ומורות אחרות שסיפרו שהן באופן אישי, מעלות תמונות לקבוצות פייסבוק על מנת לזהות מינים.

מבחינת ניסיון עם מיזמי מדע אזרחי אחרים, מספר מורות הן בגילאי יסודי והן בגילאי תיכון, סיפרו על השתתפות בספירת הציפורים הגדולה ושימוש באפליקציית eBird. אחת המורות בתיכון סיפרה על פרויקט גדול שערכה בכיתה י' לרגל ספירת הציפורים, תוך שימוש באפליקציית eBird ומרלין שהותקנו על הטלפונים האישיים של התלמידים. ביסודי התלמידים מבצעים את התצפיות ללא שימוש בטכנולוגיה והמורה מרכזת אותן בטלפון שלה. חלק מהמורות השתתפו בספירת ציפורים באופן ידני בלבד ולא העלו נתונים לאפליקציה.

הזדמנויות ללמידה באמצעות iNaturalist

- **חקר:** האפליקציה מאפשרת לתלמידים לחקור את הטבע בסביבתם הקרובה, לתרגל מיומנויות חקר בסיסיות כמו שאילת שאלת מחקר ולגלות מינים ש"נמצאים מתחת לאף" וככל הנראה לא היו מודעים לקיומם בהזדמנות אחרת. לעיתים אף ניתן לגלות דרך כך אבנורמליות של צמח שלא הייתה מוכרת בעבר, או אפילו מין חדש למדע.
- **זיהוי מינים:** האפליקציה מסייעת בזיהוי מינים באמצעות בינה מלאכותית (AI) ומהווה כלי ללימוד טקסונומיה בסיסית. כך יכולים התלמידים להיחשף למגוון מינים רחב תוך הבנת הבדל בין סוג למין. בגרסה החדשה של האפליקציה ניתן אף להפריד בין שני מינים שונים שמופיעים באותה התמונה (לדוגמה פרח ועליו מאביק).
- **"התעוררות לחיים" של תוכנית הלימודים:** השימוש באפליקציה בסביבה טבעית מאפשר הבאה לידי ביטוי והבנה בשטח של סוגיות שונות שעולות בתוכנית הלימודים, כגון יחסי גומלין בין אורגניזמים, מחזור חיי הצמח, מיומנויות מחקר וכדומה.
- העלאת מודעות לסוגיות סביבתיות חשובות: לדוגמה, האפליקציה יכולה לסייע במעקב אחר שינויים בפנולוגיה של צמחים בעקבות שינויי האקלים ובקצביות של מאביקים, וכך לתת דגש על חשיבותם של נושאים שנחשבים בוערים בתחום הסביבה.
- **פיתוח אחריות סביבתית:** הכרה מעמיקה יותר של הטבע סביבם עשויה לעורר בתלמידים תחושת אחריות כלפי הטבע והבנה של החשיבות באיסוף של נתונים לצורכי מחקר סביבתי.
- שיתוף: האפליקציה מאפשרת שיתוף תצפיות עם קהילה רחבה יותר, ומעודדת שיתוף פעולה בין תלמידים בתוך אותה קבוצה, בין קבוצות שונות ואף בין בתי ספר שונים, כמו גם עבודה מול כל קהילת משתמשי האפליקציה.
- **ניתוח נתונים:** התלמידים יכולים לרכוש מיומנויות ניתוח נתונים מתוך הפלטפורמה, כמו מפות תפוצה וזמני פריחה, ולהשוות נתונים אלה לספרות. כמו כן ניתן לרכוש מיומנות של קריאה והבנה של גרפים מדעיים.
- **צילום:** האפליקציה יכולה לשמש כלי ללימוד צילום בטלפון הנייד. נקודה חשובה היא שלא חובה לצלם את התצפית דרך האפליקציה – אפשר לצלם הרבה תמונות בטלפון ואז להעלות לאפליקציה את התמונה הנבחרת דרך הגלריה, והיא יודעת לזהות את המיקום של התמונה שצולמה. באופן זה ניתן גם להעלות ישר לאתר מספר גדול של תצפיות ביחד, דבר שלא ניתן לעשות מהטלפון באפליקציה.
- **משחק:** ניתן למשחק את הפעילות על מנת להגביר את המוטיבציה של התלמידים, בעיקר עבור תלמידים צעירים יותר אבל לא רק, כמו תחרות בין קבוצות, ולהוסיף מימד חווייתי אף יותר עבור התלמידים.

אתגרים שעלו במהלך העבודה עם תלמידים

האתגרים נחלקים לאתגרים טכנולוגיים, מדעיים והתנהגותיים. בגילאים הצעירים קיימים אתגרים ספציפיים ורבים יותר.

אתגרים בגילאים צעירים (יסודי)

1. **פתיחת משתמש:** תהליך פתיחת משתמש באפליקציה עלול להיות מורכב עבור תלמידים צעירים ודורש סיוע מההורים. לתלמידים הצעירים לרוב אין בכלל מייל, שנדרש על מנת לפתוח משתמש, ולכן יש לפתוח להם קודם כל מייל ואז משתמש באפליקציה.
2. **עבודה עם האפליקציה:** הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת הבנה מדעית, העבודה עם האפליקציה עשויה להיות מעט מורכבת עבור התלמידים הצעירים. לכן בעבודה עם תלמידי יסודי, לרוב המורה היא זו שמרכזת את התצפיות ומתפעלת את האפליקציה.
3. **צילום בעלי חיים:** בין שאר המורכבויות בעבודה עם האפליקציה, עולה כי ילדים מתקשים לצלם בעלי חיים בתזוזה (כמו ציפורים או חרקים מעופפים), והתמונות שהם מצליחים לצלם הן לעיתים לא ממוקדות מספיק, מטושטשות מדי ואינן באיכות מספקת לזיהוי המין. מעבר לקושי הטכני, הדבר יכול גם לתסכל את התלמידים.
4. **זיהוי מינים:** קיים קושי לזהות מינים בגילאים הצעירים, כשהזיהוי לרוב נעשה ברמה טקסונומית גסה יותר ("חיפושית", "נמלה" וכו') וקשה לרדת לרמת המין.

אתגרים משותפים

1. **גישה לטלפונים:** לא לכל התלמידים יש טלפונים חכמים, במיוחד בגילאים הצעירים, מצב שמצריך מהמורה לרכז את התצפיות בטלפון שלה. בבתי ספר חרדיים, גם בתיכון, לא תמיד יש לתלמידים טלפונים. בבתי ספר מסוימים לא מאפשרים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר בכלל. הדבר מעלה סוגייה נוספת של שוויון חברתי בשלא לכולם יש טלפונים, ויש צורך לייצר שוויון בפעילות. גם כאשר מחלקים את הילדים לקבוצות ובכל קבוצה יש מכשיר נייד אחד, לא כל הילדים ששים לתת את המכשיר הסלולרי שלהם לידיים אחרות של חבריהם לקבוצה.
2. **גישה לאפליקציה:** במקרה של תלמידים צעירים, לעיתים ההורים שולטים בהורדת האפליקציות של הילד ורק באישור שלהם ניתן להוריד אפליקציות, דבר שמחייב גם הכנה מוקדמת מול ההורים ולעיתים גם מעורבות טלפונית שלהם במהלך יום הלימודים. בנוסף, השימוש הרב של תלמידים בטלפונים האישיים שלהם עלול להוביל לחוסר רצון או יכולת להוריד אפליקציות בשל חוסר מקום בזיכרון הטלפון.
3. **צילום:** פעמים רבות עלינו לצלם את בעל החיים או הצמח מזווית מסוימת על מנת שניתן יהיה לזהות אותו, ולא תמיד התלמידים ידעו לזהות את הזווית הזו ולצלם באופן מיטבי.
4. עבודה מול מחשב בשלב ניתוח הנתונים: לתלמידים קשה לנהל תיקיות במחשב ולהוריד ולהעלות קבצים, כמו גם לעבוד עם אקסל או להתמודד עם גרפים מדעיים, כיוון שהם רגילים יותר ללמידה דרך הטלפון.
5. **תיגו:** התלמידים לא תמיד מתייגים את התצפיות שלהם, דבר שמקשה על ניתוח הנתונים.
6. **אמינות:** יש צורך לפקח על כלל התלמידים ולוודא שהנתונים שמועלים לאפליקציה הם אמינים ומדויקים.
7. **תיעוד מיקום:** לעתים ההורים המלווים מצלמים את התמונות בעצמם, שולחים בוואטסאפ למורה/מדריך שמעלה אח"כ לאפליקציה, אבל במקרה זה האפליקציה לא תדע לזהות את המיקום המדויק בו צולמה התמונה ויהיה צורך להשתמש בנצ' גנרית של הסביבה כולה.

8. **הטיות בנתונים:** חשוב להדגיש את ההטיות האפשריות בנתונים שנאספים על ידי מדע אזרחי, כגון העובדה שיתכן שמינים מסוימים פחות מתועדים מאחרים, שמינים מסוימים מתועדים רק בזמן פריחתם וכו'.
9. **מוטיבציה:** יש קושי לשמור על העניין של התלמידים בזיהוי מינים בטבע, ויש צורך בהכוונה ובהדרכה מצד המורה כדי שהילדים ישתמשו באפליקציה ובטלפון בכלל למטרות לימודיות ולא למשחקים. לכן כדאי למצוא דרכים למשחק את הפעילות, לדוגמה באמצעות תחרות. ביסודי הקושי נובע בעיקר מהעובדה שהתלמידים "מאבדים את עצמם" ברגע שיוצאים לסביבה לא קונבנציונלית שאינה הכיתה, וכל דבר שקורה מסביב מלהיב אותם ומסיח את דעתם. בגילאי חטיבה-תיכון הקושי נובע מהעובדה שקשה יותר לשלוט בתלמידים, לרכז אותם ולעניין אותם בפעילות. יש גם ילדים שנרתעים מטבע, חול, בוך, חרקים וכדומה, וכדאי למצוא דרכים יצירתיות לרתום גם אותם לפעילות ולאפשר למצלמה להיות החיץ שהם צריכים כדי לאפשר להם התבוננות בטבע.
10. **זמן:** יש צורך בזמן מיוחד כדי להתמודד עם האתגרים הטכניים של האפליקציה, דבר שלא תמיד זמין במסגרת מערכת הלימודים. מה גם שמורה מלמדת כיתה מסוימת לזמן מוגבל, כשנתיים בממוצע, ולכן אין לה באמת שאיפה להכניס את התלמידים לתהליך רב שנתי בראייה כוללת, בעיקר מעניין אותה להספיק את החומר הנלמד "בגזרתה".
11. **מגבלות בטיחות ביציאה מביה"ס:** לעיתים יש צורך באישורי הורים, אבטחה והורים מלווים או קרבה למרחב מוגן על מנת לצאת מבית הספר.
12. **שילוב בתוכנית הלימודים:** מעבר להתאמה לרמה הספציפית של התלמידים, רצוי שהפעילות תשתלב בתוכנית הלימודים ותביא לידי ביטוי לפחות נושא אחד שנכלל בתוכה, כך שתהיה רלוונטית לתלמידים מצד אחד ובעלת ערך מוסף מן הצד השני. יש גם שכבות שבהן תכנית הלימודים לא מאוד מתמקדת בנושאים ביולוגיים, סביבתיים או מגוון מינים, לדוגמה בכיתה ה' בה לרוב מתמקדים בנושאים כמו אנרגיה.

ניסיון עם טכנולוגיות אחרות וכיצד עבדו

- **eBird** - מספר מורות הן בגילאי יסודי והן בגילאי תיכון שיתפו מהניסיון שלהן בשימוש ב-eBird. מורות היסודי סיפרו שהתלמידים מבצעים את התצפיות והמורה מרכזת אותן בטלפון שלה. בתיכון אחת המורות ערכה פרויקט גדול בכיתה י' לרגל ספירת הציפורים: כל התלמידים התבקשו להתקין את האפליקציות eBird ומרלין. התלמידים התחלקו לזוגות, בהן תלמיד אחד עבד עם eBird והשני עם מרלין - אחד מזהה את מין הציפור שנצפתה באמצעות מרלין והשני מדווח עליה באמצעות eBird. מכיוון שהפרויקט לקח זמן רב, בשנה שלאחר מכן אותה מורה החליטה לחלק את התלמידים לקבוצות גדולות יותר - לאחר שקבוצות של 10 התבררו כגדולות מדי, הוחלט על קבוצות של שישה תלמידים. במסגרת זו הדיווח התבצע במרלין כקבוצה ורק המורה דיווחה ב-eBird.
- **Google Lens** - מספר מורות השתמשו ב-Google Lens לזיהוי מינים. הוא אמנם אינטואיטיבי יותר לשימוש, אך מוגבל בהשוואה ל-iNaturalist.
- **אפליקציית Seek** - אפליקציה זו, מבית iNaturalist, נחשבת ידידותית יותר למשתמש וגם אינה דורשת פתיחת חשבון. האפליקציה נחשבת מותאמת יותר לגילאים נמוכים ואפילו לכיתות ה'-ו' עם זאת, היא פחות מאתגרת ומעניינת מ-iNaturalist. עלתה הצעה להשתמש בה כמעין שלב ראשון לפני השימוש ב-iNaturalist.

- נעשה שימוש גם במגדירים פיזיים ובמצלמות פשוטות, דבר שעבד טוב בעיקר עבור תלמידים צעירים שמתקשים עם האפליקציה והטכנולוגיה.

לוגיסטיקה סביב השימוש בטלפונים חכמים ואפליקציית iNaturalist

כיצד נעשה השימוש באפליקציה בפועל?

בגילאים הצעירים התצפיות נעשו בדרך כלל ללא שימוש ישיר בטלפון חכם ובאפליקציית iNaturalist. המורה/המדריך יוצאים עם התלמידים לשטח, התלמידים מבצעים תצפיות בשטח ומזהים את המינים השונים תוך שימוש במגדירים פיזיים. התלמידים ממלאים דפי תצפית וכותבים מה זיהו, מתי והיכן. בגילאי היסודי, כאמור, לא לכל התלמידים יש טלפונים חכמים (או שאסור להשתמש בהם בשטח ביה"ס), והמורות הן אלה שעושות שימוש בלעדי בטלפון האישי שלהן. לכן המורה/המדריך (יחד עם ההורים המלווים או הסייעות במידה ויש) מצלמים את התצפיות של התלמידים מהמכשירים הפרטיים שלהם ומרכזים אותן. לעתים התלמידים מקבלים מצלמות פשוטות ויכולים לצלם בעצמם ולאחר מכן המדריך או המורה מעלים את התמונות לאתר iNaturalist. בשלב הזה, אם נעשה לדוגמא במעבדת המחשבים, ניתן להשלים את הזיהויים יחד עם המורה. מבחינת נ.צ, לפעמים כל תצפית מקבלת את המיקום האמיתי שלה ולפעמים ניתנת לכל התצפיות נ.צ אחת באזור הפעילות – תלוי במבנה הפעילות. לאחר העלאת התצפיות ניתן לערוך בשיעור דיון המותאם לתצפיות ולנושא הלימוד.

בגילאים הבוגרים, התלמידים הורידו את האפליקציה לטלפונים האישיים ותיעדו בעצמם, ללא ניתוח המשך בכיתה. בגילאים אלה, לרוב התלמידים יש טלפונים אישיים, אך לעיתים יש בעיות של זיכרון או חוסר רצון להוריד את האפליקציה. לעתים יש גם מגבלות של ביה"ס לגבי שימוש בטלפונים. לכן התלמידים יכולים לעבוד בזוגות או בקבוצות כך שרק אחד מהם מדווח עם מכשיר עם האפליקציה. לעיתים, המורה מדווחת בעצמה.

במקרים מסוימים, ב-2 קבוצות הגיל, ניתן לספק מצלמות או טאבלטים לשימוש בפעילות, אך לרוב זהו לא המצב.

האם ישנם אתגרים סביב לוגיסטיקה עם טכנולוגיה?

- במיוחד אצל התלמידים הצעירים אבל לא רק – הפעילות מחייבת לפחות שיעור אחד של אוריינות דיגיטלית, בו התלמידים ילמדו לפתוח מייל ויוזר ולהשתמש באפליקציה. קיים קושי של המורים להספיק את החומר של תוכנית הלימודים, ובנוסף לכך להטמיע את השימוש באפליקציה.
- הצורך בתיווך של מורים בהורדת האפליקציה ושימוש בה, לעתים באופן אישי עבור כל תלמיד ותלמיד.
- משרד החינוך מגביל את השימוש בוואטסאפ עם תלמידים, כך שלא תמיד שליחת תמונות דרך הוואטסאפ היא אופציה. גם אם נשלחות תמונות בוואטסאפ, האפליקציה לא תדע לזהות את מיקומן המדויק.

איזון בין שימוש בטכנולוגיה לנוכחות בטבע

השימוש בטלפון עלול להסיח את דעת התלמידים מהסביבה הטבעית. יש צורך למצוא דרכים למשוך את תשומת ליבם של התלמידים לטבע עצמו, ולא רק למכשיר.

כיצד יכולה הטכנולוגיה לתרום ללמידה משמעותית עם הטבע?

- השימוש בטכנולוגיה יכולה להגביר את הסקרנות והעניין של התלמידים בטבע, כאשר הם מתעדים מינים שונים.
- השימוש בטכנולוגיה יכולה לסייע לתלמידים לזהות מינים ולהעמיק את הידע שלהם על הטבע.
- האפליקציה לדיווח תצפיות יכולה להוות כלי מטווח ליצירת קשר רגשי עם הטבע.
- הקהילתיות שקיימת באפליקציה (היכולת לשתף תצפיות ולראות תצפיות של אחרים, הזיהוי הקהילתי והמשוב על הדיווח) יכולה לעורר בתלמידים תחושה של שותפות ולגרום להם להבין שאנשים אחרים משתמשים באפליקציה באופן יומיומי, לא רק לצורכי מחקר או במסגרת לימודית כלשהי אלא ממש בשביל הכיף – דבר שיכול להניע אותם לצאת לטבע ולחקור את סביבתם הקרובה גם מעבר לשעות הלימודים, ואף לשתף תצפיות זה עם זה.

כיצד ניתן לאזן בין הטכנולוגיה לנוכחות בטבע?

- כדאי לשלב את השימוש באפליקציה עם פעילויות התבוננות ישירות בטבע, תוך מתן דגש על החוויה ולא רק על הצילום.
- כדאי לערוך את היציאה לשטח בצורת משימות קצרות או משחוק מסוים על מנת לשמור על התלמידים ממוקדים ומרוכזים בפעילות, לדוגמה צ'קליסט של סוגים או מינים שצריך לחפש, חידונים, הפעלות (מי מוצא ראשון...) וכדומה.
- חשוב לערוך בקרה עקבית על התלמידים תוך כדי הסוורים, ולהקפיד שהשימוש שלהם נעשה רק לצורך דיווח וזיהוי המינים באפליקציה.
- ניתן לבצע עם התלמידים סדנא לצילום באמצעות הטלפון החכם. זה יתרום לתלמידים מיומנות חשובה להשתתפותם במיזם - צילום נכון עם דגש על מיקוד ואובייקט מרכזי וגם יעזור לתווך את הטבע ולעודד תלמידים להשתמש בטלפון למטרות המיזם ולא לדברים אחרים.
- פתרון נוסף הוא חלוקה של התלמידים לקבוצות דיווח, כך שבכל קבוצה יש רק מכשיר טלפון נייד אחד שממנו מדווחת הקבוצה. במקרה זה שאר חברי הקבוצה לא ישתמשו בטלפונים הניידים בזמן הסיוור ויהיו פנויים לחפש ולזהות מינים סביבם.
- ניתן לעשות שימוש בטכנולוגיה על מנת לתת לתלמידים כלים לגלות בעצמם מידע על הסביבה, ולא רק לקבל אותו מהמורה.
- כדי לרתום את התלמידים לתהליך ולהדגיש את חשיבות הנתונים שהם אוספים, יש להדגיש את חשיבות מהימנות הדיווח על התצפית כדאי לתת לתלמידים זמן לאסוף נתונים באופן עצמאי, גם עם ההורים, על מנת להרחיב את בסיס הנתונים לניתוח.
- במקרים מסוימים יכול לעזור מתן ציון על הפעילות – זה יכול לגרום לילדים להתייחס אליה יותר ברצינות.

פעילויות לדוגמה בשילוב עם אפליקציית iNaturalist לקבוצות הגיל השונות:

פעילות לגילאי יסודי

הפעילות מכוונת לכיתות ה'-ו', הבוגרות יותר, בגלל המורכבות הטכנולוגית והמדעית.

מבנה כללי

מפגש 1: אוריינות טכנולוגית

1. מבוא למדע אזרחי.
2. מבוא לטקסונומיה בסיסית (מיון, מהו מין?).
3. הכרת אפליקציית iNaturalist, פתיחת מייל אישי לכל תלמיד ומשתמש באפליקציה.
4. שיעורי בית: התנסות באפליקציה יחד עם ההורים, כולל הנחיות לצילום נכון.

מפגש 2: סיור היכרות

יוצאים עם התלמידים לסיור בשטח ביה"ס או באזור טבעי סמוך אליו. למפגש הזה מגויסים הורים מלווים או מורים נוספים, כך שהמבוגרים האחראיים מצלמים, והילדים מסתובבים עם דפי תצפית, בהם הם מתעדים מה הם חושבים שזיהו ואצל מי הצילום. ברגע שתלמיד מזהה מין מסוים הוא מתעד אותו בדף התצפית וקורא למבוגר האחראי שמצלם.

מפגש 3: ניתוח נתונים

מפגש שנערך בחדר המחשבים הבית ספרי, ובו מעלים את כלל התמונות שצולמו לאתר iNaturalist והמדריך מבצע ניתוח בסיסי של התצפיות.

התוכנית מהווה מעין שלד ראשוני שמטרתו להקנות לתלמידים הבנה בסיסית לגבי האפליקציה, משמעותה ויכולותיה. לפני התוכנית יינתן מפתח של מושגים מקדימים שיעזרו למורה להבין האם הפעילות מותאמת עבור הכיתה. בהתאם לאופי הכיתה, תוכנית הלימודים, מגוון המינים הבית ספרי ועוד, ניתן (ורצוי) להרחיב את התוכנית ואת מספר הסיורים ומפגשי הניתוח, כמו גם לתרגל עם התלמידים מיומנויות חקר בסיסיות ולשלב בפעילות שאילה של שאלות חקר, כמו השוואה בין שני בתי גידול שונים (למשל: אילו מינים נראה בבית גידול שמשי מול בית גידול מוצל, טבעי מול מלאכותי, מיוער מול פתוח וכד'). בגילאים הצעירים אפשר כמובן להישאר ברמה של: כמה מינים אנחנו מוצאים בחצר בית הספר? אפשר לתת לתלמידים לנחש מראש את המספר.

ניתן כמובן להרחיב גם את החלק של ההתנסות באפליקציה בבית ולנסות לענות על שאלות החקר גם בבית. אפשר גם לקיים מפגש סיום עם ההורים.

לדוגמה, אפשר להוציא את התלמידים ל-2 סיורים, כשהראשון הוא סיור ללא טלפון למטרת התבוננות, התחברות לטבע והבנת הסביבה הנחקרת לעומק, אולי חשיבה על שאלת מחקר שמעניינת אותנו – מעין סיור הכנה. הסיור השני יוכל כבר לכלול את השימוש באפליקציה על מנת לענות על השאלות שעלו.

אפשר גם להחליט אחרי "סט" כזה של 3 מפגשי היכרות עם האפליקציה, לחזור בהמשך השנה על "סט" נוסף כזה, כשהפעם הוא מלווה בשאלת חקר מתוך תוכנית הלימודים העדכנית לאותו זמן, או ברמה מעט מתקדמת יותר.

יש לקחת בחשבון שבגילאים הצעירים, לתלמידים לוקח זמן רב לבסס את המיומנויות הנלמדות ולרכוש את הכלים המדעיים והטכנולוגיים בצורה מיטבית.

פעילות לגילאי חט"ב-תיכון:

הפעילויות השונות משתלבות ומותאמות לתוכנית הלימודים בגילאי חט"ב-תיכון, וכוללים כמובן יציאה לשטח, שיכולה להיות בחצר ביה"ס, מחוץ לביה"ס, בטיול שנתי או עצמאית ליד הבית.

פעילות 1 – השפעת שינויי האקלים על פנולוגיית צמחים

פעילות המותאמת ספציפית לכיתות ח' ו-י', בהן הנושא נמצא בתוכנית הלימודים.

במסגרת הפעילות הכיתה תחולק לקבוצות, כאשר כל קבוצה עובדת על מין צמח אחר. המטרה היא לבדוק האם נצפה שינוי בפנולוגיית הצמח שנבחר כתוצאה משינויי האקלים, על מנת להבין באופן הזה את ההשלכות שלהם.

1. בחירת הצמח והכרת הפנולוגיה הקלאסית שלו תוך שימוש במקורות מידע שונים.
2. באמצעות אפליקציית iNaturalist, ביצוע מעקב עצמי אחר פנולוגיית הצמח בסביבה הקרובה, וכן אחרי מאביקים שנצפים על הצמח.
3. ניתוח נתונים של הקבוצה באמצעות iNaturalist – בחדר המחשבים בביה"ס.
4. השוואה של הנתונים הנצפים לנתונים מהספרות.
5. דיון: האם נצפו הבדלים? מגמות כלשהן? האם אנו רואים שינוי בזהות או בכמות המאביקים? כיצד שינויי האקלים יכולים היו להשפיע על כל אלה? אילו מינים הושפעו במיוחד ומדוע דווקא הם?

*יתכן שכהקדמה לפעילות המורים והתלמידים יבצעו יחד "מרתון תיוגים" לצמח אותו בחרו.

פעילות 2 – יחסי גומלין בין מאביק למזאב

פעילות המתייחסת לנושאי יחסי גומלין והדדיות שנמצאים בתוכנית הלימודים, כמו גם לנושאים של רבייה והתאמות מאביק-מזאב. אלה תכנים שנוכחים מאוד בתוכנית הלימודים. רצוי שתתבצע באביב או בסוף החורף, בזמן של שיא הפריחה והמאביקים.

1. שיעור הכנה: האבקה וחשיבותה (אופציה להקרין את הסרט Bee Movie להבנת חשיבות המאביקים).
2. יציאה אחת (או יותר) לשטח: תיעוד אינטראקציות בין צמחים למאביקים. התלמידים יכולים לבצע את התיעוד גם בקרבת הבית כשיעורי בית, בחצר ביה"ס, במסגרת טיול שנתי וכדומה – מאוד דינמי.
3. הגדלת מאגר המידע: חיפוש תמונות של אותם הצמחים ב-iNaturalist וזיהוי מאביקים עליהם בתמונה.

4. ניתוח נתונים בחדר המחשבים בביה"ס: אילו מאבקים נמצאו ליד אילו פרחים? דיון על התאמות מאבק-מואבק.
5. דיון: מה יקרה כאשר צמחים נפגעים (למשל משינויי האקלים או מהרס בית גידול ע"י האדם) והפריחה משתנה – כיצד יושפעו החרקים?

פעילות 3 – תחרות בית ספרית: המגוון הביולוגי בבית הספר

פעילות המתייחסת לנושאי המגוון הביולוגי ותנאים ביוטיים מול א-ביוטיים. המטרה היא לארגן תחרות בית ספרית בנושא המגוון הביולוגי בבית הספר תוך שימוש באפליקציית iNaturalist. כל בית ספר ישתמש באפליקציה כדי לזהות מינים בתוך בית הספר או בשטח טבעי שסמוך לו. את התחרות ניתן לערוך בסמוך ליום סביבתי כלשהו, כמו יום המגוון הביולוגי, יום חיות הבר או יום כדור הארץ, באופן מוגבל בזמן, ובית הספר שימצא הכי הרבה מינים ינצח ויזכה בפרס. ניתן לחלק לפי שכבות כך שלדוגמה שכבה מסוימת מחפשת צמחים, שכבה אחרת חרקים וכך הלאה – בהתאמה לתוכנית הלימודים. אפשר גם לערוך אותה כל שנה ושכל בית ספר יוכל להשוות לנתונים שאסף בשנה שעברה.

במסגרת התחרות ניתן לשלב את נושאי תוכנית הלימודים תוך השוואה לתנאים הא-ביוטיים בשטח ביה"ס. כמו כן ניתן לקיים דיון וחשיבה לגבי כיצד ניתן להעלות את המגוון הביולוגי בבית הספר (לדוגמה: שתילת צמחים מושכי מאבקים, תחנות האכלה, תיבות קינון). ניתן גם להפוך את פרויקט התייגים לתחרות נושאת פרסים בין בתי ספר.

מסקנות והמלצות

המלצות כלליות

- באופן כללי, בגילאים הצעירים האתגרים רבים ומורכבים יותר, שכן בגילאי יסודי לרוב אין לכל תלמיד טלפון אישי, לעתים ביה"ס לא מאפשר להשתמש בו, וההבנה המדעית והטכנולוגית מוגבלת הרבה יותר. גם בעיות הבטיחות יכולות להקשות על יציאה לסיורים ללא מספיק כוח אדם שילווח את המורים. מהצד השני, התלמידים הבוגרים הם בעלי גישה חופשית יותר לטלפונים הניידים, הם משתמשים בהם כל היום, בעלי אוריינות טכנולוגית גבוהה יותר באופן טבעי ועל פי רוב בעלי יכולות אינטואיטיביות יותר להכיר אפליקציות חדשות – כך שניתן פשוט לייעל את הידע והכלים שכבר יש ברשותם עבור שימוש באפליקציית iNaturalist. מסיבות אלה, כדאי לכוון את השימוש באפליקציה לכיתות הגבוהות יותר ולא הנמוכות.
- אם בכל זאת עולה צורך להתאים פעילות לגילאי יסודי, רצוי לכוון אותה לכיתות הבוגרות יותר – ה' ו', וניתן לשלב גם את ההורים בהתנסות בבית על מנת להכיר טוב יותר את האפליקציה.
- יש לדאוג לבקרה מתמדת על התלמידים בזמן היציאה לשטח ולשלב את השימוש באפליקציה עם פעילויות התבוננות ישירות בטבע, תוך מתן דגש על החוויה ועל "מה מחפשים" ולא רק על הצילום. בנוסף כדאי להדגיש לתלמידים כי הם יוצרים נתונים אמיתיים שיכולים לסייע לחוקרים במחקרים אמיתיים.
- רצוי להתאים את השימוש באפליקציה לכיתה מבחינת חלוקה לקבוצות אל מול עבודה אישית. אם יוחלט על עבודה בקבוצות, בה בכל קבוצה יש צורך במכשיר אחד בלבד לדיווח, כדאי לוודא שכל

חברי הקבוצה מתנסים בשימוש באפליקציה. ניתן במקביל לתת מגדירונים ודפי תצפית לשאר חברי הקבוצה.

- כדאי למצוא דרכים למשחק את הפעילות, על מנת להגביר את המוטיבציה של התלמידים ולשמור על העניין שלהם. לדוגמה, להוסיף אלמנט של תחרות כיתתית/שכבתית/בית ספרית. את היציאה עצמה לשטח כדאי לערוך בצורת משימות קצרות או משחק מסוים על מנת לשמור על התלמידים ממוקדים ומרוכזים בפעילות, לדוגמה צ'קליסט של סוגים או מינים לחפש, חידונים, הפעלות (מי מוצא ראשון...) וכדומה.
- אפשר לצאת לטבע עם אביזרים כמו קופסאות שקופות או רשתות פרפרים על מנת לנסות ללכוד מינים מסוימים לצורך ההתבוננות והצילום ומיד לאחר מכן לשחרר אותם.
- רצוי לשלב את השימוש באפליקציה בתוך תוכנית לימודים רחבה יותר, תוך שילוב של פעילויות התבוננות בטבע, לימוד על מגוון ביולוגי וניתוח נתונים.
- יש לייצר פרויקט מטריה ב-iNaturalist שמאפשר שיתוף פעולה בין בתי ספר, תוך מתן אפשרות לכל בית ספר להתמקד בנושא שמעניין אותו.
- אפשר לשלב את השימוש באפליקציה גם בספורים בית ספריים או בטיולים השנתיים, על מנת ליצור חיבור משמעותי יותר בין התלמידים לטבע.

המלצות טכנולוגיות

- יש לתת למורים את הכלים והידע הדרושים על מנת להשתמש באפליקציה בצורה יעילה, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של כל כיתה ובית ספר.
- יש להתאים את השימוש באפליקציה לגילאים השונים, ולהכין את התלמידים בהתאם, כולל שיעורי אוריינות טכנולוגית לשימוש באפליקציה וכן לצילום נכון של האובייקט.
- במידת האפשר, במיוחד אצל תלמידים בוגרים, כדאי לאפשר להם לפתוח מראש בבית מייל למי שאין ומשתמש באפליקציה (אפשר להכין קובץ הוראות מסודרות או סרטון הדרכה) ולהגיע מוכנים לשיעור עם משתמש משלהם.
- רצוי להכיר בכך שלא לכל התלמידים יש גישה שווה לטכנולוגיה, ולמצוא דרכים להנגיש את האפליקציה גם לתלמידים ללא טלפונים חכמים.

המלצות מדעיות

- יש להתאים את הפעילות לרמה המדעית של הכיתה ולגיל התלמידים.
- רצוי לתת דגש על לימוד יסודות המיון, בכדי שהתלמידים יוכלו להשתמש באפליקציה בצורה מודעת.
- כדאי לעודד את התלמידים לשתף את התצפיות שלהם עם אחרים, ולהפוך אותם לחלק מקהילה רחבה יותר של חוקרי טבע (להסביר להם את חשיבות הנושא).
- יש להדגיש את החשיבות של חשיבה ביקורתית והמודעות להטיות באיסוף הנתונים.
- יש לשלב את ההבנה המדעית עם השימוש הטכני באפליקציה – לדוגמה, להבין שצילום של גזע, עלה ופרי של אותו עץ נחשבים לתצפית אחת.

בנוסף, מומלץ לארגן מפגש המשך עם מורים נוספים, בעיקר לכיתות חטיבה ותיכון ובפרט כאלה שיש להם ניסיון עם האפליקציה, על מנת לדייק את הנושא הטכנולוגי והפן הלוגיסטי וכן על מנת להעלות רעיונות

נוספים לפרויקטים שישתלבו בתוכנית הלימודים ויתרמו להבנה מקיפה יותר של החומר ולחיזוק החיבור הסביבתי של התלמידים.

ציטוט מומלץ:

גולומביק, י; פרת, א; שגיב ט. 2025. הטמעת השימוש ב-iNaturalist בבתי ספר. דו"ח המרכז הישראלי למדע אזרחי. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14878235>